

A PERSPECTIVA ACADÊMICA SOBRE OS AVANÇOS DA CLONAGEM TERAPÊUTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

The Academic Perspective on Advances in Therapeutic Cloning: An Experience Report

La Perspectiva Académica sobre los Avances en la Clonación Terapéutica: Un Informe de Experiencia

Maria Luiza da Silva Sousa¹ Ályna Katharina Moura de Sousa¹ Ludmylla Barros Lopes¹
Maria Victória Rêgo da Silva Cerêjo¹ Caio Fernandes Oliveira de Moraes¹ Bianca Anne
Mendes de Brito²

¹ Discentes do Curso de Bacharelado em Enfermagem do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina – PI, Brasil. E-mails: marialuizaenf28@gmail.com, silvakatharina344@gmail.com, ludmyllabarroslopes@gmail.com, silvamariavitoria072@gmail.com, caiofernandesproplayer721@gmail.com. ² Doutora em Enfermagem, Estomaterapeuta. Docente do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina – PI, Brasil. E-mail: biancabrito@unifsa.com.

A PERSPECTIVA ACADÊMICA SOBRE OS AVANÇOS DA CLONAGEM TERAPÊUTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

The Academic Perspective on Advances in Therapeutic Cloning: An Experience Report

La Perspectiva Académica sobre los Avances en la Clonación Terapéutica: Un Informe de Experiencia

RESUMO

Introdução: A clonagem terapêutica caracteriza-se como uma das áreas da biotecnologia moderna devido ao seu potencial na regeneração de tecidos e no tratamento de doenças degenerativas, utilizando as células-tronco por meio da transferência nuclear. **Objetivo:** Analisar os conceitos, aplicações e implicações bioéticas da clonagem terapêutica, além de desenvolver um serious game como ferramenta de apoio ao processo de aprendizagem acadêmica na área da saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e descritiva, na qual foi desenvolvida a partir de análise de artigos científicos e publicações disponíveis em bases de dados como SciELO e Google Acadêmico. **Discussão:** Os resultados demonstraram que a utilização do serious game “Clone Life: Laboratório de Clonagem Terapêutica”, desenvolvido na plataforma Kahoot, favoreceu a participação ativa dos acadêmicos, estimulando o trabalho em equipe, a tomada de decisão e o interesse pelo conteúdo científico. **Conclusão:** Conclui-se que os serious game representam estratégias educacionais inovadoras e eficientes para o ensino de temas complexos relacionados à saúde, contribuindo para a formação acadêmica dos estudantes.

Palavras-chave: Clonagem Terapêutica; Células-Tronco; Clonagem Reprodutiva; Enfermagem; Bioética.

ABSTRACT

Introduction: Therapeutic cloning is characterized as one of the areas of modern biotechnology due to its potential in tissue regeneration and the treatment of degenerative diseases, using stem cells through cell transfer. **Objective:** To analyze the concepts, applications, and bioethical implications of therapeutic cloning, as well as to develop a serious game as a tool to support the academic learning process in the health field. **Methodology:** This is a bibliographic research, of a qualitative and descriptive nature, which was developed from the analysis of scientific articles and publications available in databases such as SciELO and Google Scholar. **Discussion:** The results demonstrated that the use of the serious game "CloneLife: Therapeutic Cloning Laboratory," developed on the Kahoot platform, favored the active participation of academics, stimulating teamwork, decision-making, and interest in scientific content. **Conclusion:** It is concluded that serious games represent innovative and efficient educational strategies for teaching complex health-related topics, contributing to the academic training of students.

Keywords: Therapeutic Cloning; Stem Cells; Reproductive Cloning; Nursing; Bioethics.

RESUMEN

Introducción: La clonación terapéutica se caracteriza como una de las áreas de la biotecnología moderna debido a su potencial en la regeneración de tejidos y el tratamiento de enfermedades degenerativas, mediante el uso de células madre a través de la transferencia celular. **Objetivo:** Analizar los conceptos, aplicaciones e implicaciones bioéticas de la clonación terapéutica, así como desarrollar un juego serio como herramienta para apoyar el proceso de aprendizaje académico en el campo de la salud. **Metodología:** Se trata de una investigación bibliográfica, de carácter cualitativo y descriptivo, desarrollada a partir del análisis de artículos y publicaciones científicas disponibles en bases de datos como SciELO y Google Scholar. **Discusión:** Los resultados demostraron que el uso del juego serio "CloneLife: Laboratorio de Clonación Terapéutica", desarrollado en la plataforma Kahoot, favoreció la participación activa del alumnado, estimulando el trabajo en equipo, la toma de decisiones y el interés por el contenido científico. **Conclusión:** Se concluye que los juegos serios representan estrategias educativas innovadoras y eficientes para la enseñanza de temas complejos relacionados con la salud, contribuyendo a la formación académica del alumnado.

Palabras clave: Clonación Terapéutica; Células Madre; Clonación Reproductiva; Enfermería; Bioética.

1. INTRODUÇÃO

A clonagem terapêutica é considerada uma das áreas mais promissoras da biotecnologia moderna, destacando-se pelo potencial para o desenvolvimento de tratamentos voltados à regeneração de tecidos e ao combate de doenças degenerativas. Essa técnica utiliza células-tronco obtidas por meio da transferência nuclear, permitindo a criação de células geneticamente compatíveis com o paciente, reduzindo, assim, os riscos de rejeição imunológica. Em razão de sua relevância científica e médica, o tema vem sendo amplamente discutido em pesquisas e no meio acadêmico (Davanço, 2020).

Além disso, estudos recentes apontam que a clonagem terapêutica e as terapias celulares representam importantes avanços para a medicina regenerativa, principalmente no tratamento de doenças crônicas e degenerativas. Logo, essas técnicas possuem potencial para a reconstrução de tecidos lesionados e para o desenvolvimento de terapias personalizadas, contribuindo significativamente para a evolução da saúde moderna (Silva et al., 2024).

Entretanto, apesar dos avanços científicos, a clonagem terapêutica também gera debates éticos, morais e religiosos, principalmente relacionados ao uso de embriões humanos e aos limites da manipulação genética. Nesse sentido, pesquisas recentes destacam a necessidade de discussões bioéticas voltadas à regulamentação dessas práticas, considerando seus impactos sociais, científicos e jurídicos. Dessa forma, compreender seus conceitos,

aplicações e implicações torna-se essencial para estudantes e profissionais das áreas da saúde e biotecnologia (Santos, 2023).

Nesse contexto, os serious game surgem como ferramentas educacionais inovadoras capazes de unir aprendizagem e interatividade. Por meio de mecânicas lúdicas, desafios e simulações, esses jogos favorecem o desenvolvimento do pensamento crítico e facilitam a assimilação de conteúdos complexos de maneira mais dinâmica e atrativa. Dessa maneira, os serious game promovem maior engajamento dos estudantes e contribuem significativamente para a fixação de conteúdos científicos em ambientes educacionais da área da saúde (Lemos; Wolfart; Rittich, 2023).

Ademais, estudos recentes demonstram que os serious game auxiliam no desenvolvimento da tomada de decisão, do raciocínio clínico e da aprendizagem ativa, tornando-se importantes estratégias metodológicas para o ensino em saúde e biotecnologia. Dessa maneira, a utilização de jogos educativos digitais contribui para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais acessível, participativo e tecnológico (Picchiottino et al., 2024).

Assim, este serious game acerca da clonagem terapêutica foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar no processo de formação educacional, proporcionando aos usuários uma experiência interativa sobre os princípios da clonagem, do uso das células-tronco e dos principais aspectos bioéticos envolvidos. A proposta busca incentivar o interesse pela biotecnologia e contribuir para uma aprendizagem significativa e acessível sobre o tema.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e descritiva, realizada com o objetivo de analisar a clonagem terapêutica, suas aplicações, técnicas e dilemas éticos envolvidos.

A pesquisa foi desenvolvida a partir da revisão de literatura científica disponível em bases de dados eletrônicas, como o SciELO, Google Acadêmico e revistas científicas especializadas na área da biotecnologia e saúde. A escolha dos materiais ocorreu por meio da relevância científica e relação direta com o tema da clonagem terapêutica.

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados consistiram na busca eletrônica utilizando os descritores: “clonagem terapêutica”, “clonagem reprodutiva”, “células-tronco”. A seleção dos artigos foi realizada após leitura exploratória dos títulos, resumos e conteúdos completos, visando identificar informações pertinentes aos objetivos do estudo.

Os dados coletados foram analisados por meio da leitura analítica e interpretação crítica dos materiais selecionados. As informações obtidas foram organizadas conforme os principais temas abordados pelos autores, incluindo conceitos de clonagem terapêutica e reprodutiva, aplicações médicas, uso de células-tronco, limitações técnicas e aspectos bioéticos relacionados à prática. Posteriormente, os dados foram comparados e discutidos com base na leitura científica consultada, permitindo a construção de uma síntese teórica acerca do tema.

Além da pesquisa bibliográfica, foi desenvolvido o serious game “Clone Life: Laboratório de Clonagem Terapêutica”, utilizando a plataforma Kahoot como ferramenta educacional interativa. No primeiro momento, foram selecionados conteúdos científicos sobre clonagem terapêutica, células-tronco, transferência nuclear e bioética, com o objetivo de garantir o referencial teórico para a construção do jogo.

No segundo momento, foram elaboradas as perguntas e desafios relacionados à temática e organizados na plataforma utilizada. Posteriormente, os participantes utilizaram dispositivos conectados à internet para acessar o jogo.

Antes do início da dinâmica, foi realizada uma breve introdução teórica sobre os conteúdos estudados e explicação das regras do jogo. Durante a atividade, os acadêmicos responderam às questões, enquanto a plataforma apresentava o ranking em tempo real.

No final da dinâmica, foi realizado feedback coletivo, apresentando a importância do conhecimento acadêmico em temas complexos relacionados à saúde.

3. DISCUSSÃO

A aplicação do serious game “Clone Life: Laboratório de Clonagem Terapêutica” foi realizada por meio da plataforma Kahoot com o objetivo de promover a aprendizagem

colaborativa, a participação ativa e a competição saudável entre os acadêmicos. A utilização da gamificação no ambiente educacional favoreceu uma maior interação entre os participantes, tornando o processo ensino-aprendizagem mais dinâmico, atrativo e participativo. Além disso, o uso de recursos tecnológicos no ensino superior contribui para o fortalecimento das metodologias ativas, estimulando o protagonismo discente e o envolvimento dos estudantes durante as atividades propostas (Leitão et al., 2021).

Como etapa inicial, o grupo apresentou uma contextualização teórica acerca da clonagem terapêutica, abordando conceitos como células-tronco, transferência nuclear, bioética e aplicações biotecnológicas na área da saúde. Em seguida, foram explicadas as regras do jogo e o funcionamento da plataforma, permitindo que os participantes compreendessem adequadamente a atividade desenvolvida. Nesse contexto, as metodologias ativas apresentam importante contribuição para a construção do conhecimento, uma vez que favorecem uma aprendizagem significativa, reflexiva e centrada no estudante, promovendo maior autonomia acadêmica (Pereira et al., 2021).

Durante a dinâmica, os acadêmicos participaram em equipes, utilizando um dispositivo por grupo para responder coletivamente às perguntas relacionadas ao conteúdo abordado. Além disso, o sistema de pontuação e o ranking exibido em tempo real pela plataforma aumentaram o engajamento, a motivação e a participação dos estudantes ao longo da atividade. Ao término da dinâmica, foram apresentados os resultados e realizados feedback sobre os acertos e erros das equipes, promovendo debates acerca dos aspectos científicos e bioéticos relacionados ao tema (Haubert et al., 2024).

Os estudos científicos analisados apontam que a utilização de metodologias ativas e jogos educativos na graduação contribui significativamente para o desenvolvimento do pensamento crítico, o desenvolvimento cognitivo e a construção coletiva de conhecimento. Nesse viés, a gamificação aplicada ao ensino de conteúdos científicos complexos possibilita maior integração entre teoria e prática, favorecendo uma aprendizagem mais eficiente, interativa e significativa. Além disso, o uso de estratégias inovadoras no ensino em saúde auxilia na fixação do conteúdo e no aumento do interesse acadêmico pelos temas abordados (Ferraz et al., 2021).

Diante desse cenário, os serious game permitem que os acadêmicos assumam um papel central no processo de aprendizagem, tornando-se participantes ativos na construção do próprio conhecimento. Ademais, as estratégias interativas utilizadas favoreceram o desenvolvimento de habilidades como resolução de problemas, comunicação, cooperação, pensamento crítico e trabalho em equipe. Pesquisas recentes demonstraram que os jogos educativos possuem elevado potencial para ampliar a motivação, o interesse e a retenção do conhecimento científico, sendo considerados ferramentas promissoras no processo de ensino-aprendizagem (Ud Din; Baig; Khan, 2023).

Por fim, o serious game “Clone Life: Laboratório de Clonagem Terapêutica” mostrou-se uma estratégia educativa inovadora e potencialmente eficaz para a abordagem de conteúdos relacionados à biotecnologia e bioética. A utilização do recurso didático possibilitou uma aprendizagem mais dinâmica e colaborativa, integrando tecnologia, conhecimento científico e reflexão ética, além de contribuir para o aumento do interesse e da participação dos discentes no processo educacional.

4. CONCLUSÕES

Conclui-se que o desenvolvimento do serious game sobre clonagem terapêutica constitui uma estratégia educacional inovadora e potencialmente eficaz para a abordagem de conteúdos complexos relacionados à biotecnologia em saúde. A utilização de recursos interativos e lúdicos favorece a construção do conhecimento, estimula o pensamento crítico e contribui para a compreensão dos princípios científicos, das aplicações terapêuticas e implicações bioéticas envolvidas no tema.

A proposta apresentada demonstra relevância para a formação acadêmica e profissional na área da saúde, ao promover a aproximação dos estudantes com temáticas emergentes e de significativa importância no contexto científico contemporâneo. Além disso, o recurso desenvolvido pode contribuir para o fortalecimento de competências relacionadas à tomada de decisão ética e à prática baseada em evidências.

Recomenda-se que pesquisas futuras avaliem a efetividade do jogo como ferramenta de aprendizagem em cenários educacionais. Sugere-se, ainda, o desenvolvimento de novas

tecnologias educacionais voltadas para a disseminação de conteúdos relacionados à biotecnologia e às inovações em saúde, visando contribuir para a formação de profissionais mais preparados para os desafios da prática contemporânea.

REFERÊNCIAS

ABREU, J.G.; ALMEIDA, K. L. Reprogramação celular. **Ciência hoje**, v.38, n. 225, p. 26-31, abr.2006.

DAVANÇO, Stephanie Mucciolo. **A técnica da clonagem terapêutica como alternativa para garantia de direitos fundamentais**. 2020. Disponível em: <https://adelpa-api.mackenzie.br/server/api/core/bitstreams/a3db5c60-b6c8-42bd-8d2d-07e505069e96/content>. Acesso em: 28 maio 2026

FERRAZ, Raquel Martins et al. Metodologias ativas de ensino e aprendizagem: o ensino de hoje na saúde. **Saúde Coletiva**, Barueri, v. 11, n. 63, p. 5488-5499, 2021. Disponível em: <https://revistasaudecoletiva.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/1456>

HAUBER, Tainá Aparecida et al. O uso de jogos educacionais em cursos da área da saúde: uma revisão sistemática. **Revista Educação, Pesquisa e Inclusão**, v. 6, n. 1, 2024. Disponível em: <https://revista.ufr.br/repi/article/view/8459>

LEITÃO, Lia Maria Bastos Peixoto et al. Metodologias ativas de ensino em saúde e ambientes reais de prática: uma revisão. **Revista de Medicina**, São Paulo, v. 100, n. 4, p. 358-365, 2021.

PEREIRA, Jackeline Camargos et al. Metodologias ativas e aprendizagem significativa: processo educativo no ensino em saúde. **Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas**, v. 22, n. 1, p. 11-19, 2021.

SEGRE, Marco. A propósito da utilização de células-tronco embrionárias. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 18, n. 51, 2004.

SILVA, Francisco Anderson Mariano da; SILVA, Tiago Silva da; ZORZAL, Ezequiel Roberto. Use of serious games in medicine: a literature revision. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, 2021.

SOUZA, V. R. P.; CATANA, L. L. T. O. Células-tronco e a clonagem terapêutica. **Revista Científica**, v. 2, n. 2, 2006.

UD DIN, Shuja; Baig, Muhammad Zeeshan; Khan, Muhammad Khateeb. Serious Games: An Updated Systematic Literature Review. 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2306.0309>

ZATZ, Mayana. Clonagem e células-tronco. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 18, n. 51, p. 247-256, maio/ago. 2004.